

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**НУКУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ имени АЖИНИЯЗА**

**МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

«ФИЗИКА И ЭКОЛОГИЯ»

**ПОСВЯЩЕННОЙ 70 -ЛЕТИЮ
ПРОФЕССОРА А.ЖУМАМУРАТОВА**

15-16 сентября 2023 года

НУКУС - 2023

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**НУКУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ имени АЖИНИЯЗА**

**МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

«ФИЗИКА И ЭКОЛОГИЯ»

15-16 сентября 2023 года

НУКУС 2023

Электрические параметры образцов исследовались методом эффекта Холла в одинаковых условиях. Нами были изготовлено 4 кварцевые ампулы, в которых находился одинаковый набор образцов кремния - КДБ-0.5 ($N_B= 4 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$), КДБ-1 ($N_B= 2 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$), КДБ-3 ($N_B= 7 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$) и КДБ-10 ($N_B=2 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$). Результаты исследования электрических параметров образцов исследовались по методу эффекта Холла приведены для одинаковых условиях в таблице 1.

Таблица 1.

Электрофизические параметры образцов после диффузии серы

ρ исход	ρ_x Ом·см	μ	ТП	F	n_x, p_x	$p_0 + n_x$	N_{AS}	ΔE
0,5	0,61	1188	n	0,199	$8,62 \cdot 10^{15}$	$4,86 \cdot 10^{17}$	$5,59 \cdot 10^{17}$	0,044
1	1,8	980	n	0,222	$3,54 \cdot 10^{15}$	$2,35 \cdot 10^{16}$	$1,25 \cdot 10^{17}$	0,307
3	0,46	1180	n	0,192	$1,15 \cdot 10^{16}$	$1,85 \cdot 10^{16}$	$2,78 \cdot 10^{17}$	0,190
10	0,3	1273	n	0,183	$1,64 \cdot 10^{16}$	$2,34 \cdot 10^{16}$	$4,89 \cdot 10^{17}$	0,210

F – значение уровня Ферми при $T=300 \text{ K}$,

N_{AS} – общая концентрация электроактивных атомов S в кремнии.

Результаты измерений проанализирована расчетам решая уравнение нейтральности с учетом двух донорных уровней серы $E_1=E_C-0,26 \text{ эВ}$, $E_2=E_C-0,48 \text{ эВ}$.

- Таким образом, управляя технологического режима двух этапной диффузии можно повысит электроактивные атомы серы в решетке кремнии.

- Результаты показывает, что увеличении электроактивных атомов серы не зависит от исходного материала.

ЛИТЕРАТУРА

[1]. Таскин А.А., Димеры халькогенов в кремнии // Физика и техника полупроводников, 2002, том 36, вып. 10. с. 1163-1170.

[2]. Таскин А.А., Тишковский Е.Г. Образование комплексов, связанных с атомами селена, в кремнии // Физика и техника полупроводников, 2002, том 36, вып. 6.с.641-650.

[3]. Астров Ю.А., Лунш С.А., Шуман В.Б., Порцель Л.М., Махова А.А., Лодыгин А.Н. Кремний с повышенным содержанием одноатомных центров серы: получение и оптическая спектроскопия // Физика и техника полупроводников, 2013, том 47, вып. 2.с.211-215.

ВЛИЯНИЯ ВИДИМОГО СВЕТА КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ НА СИГНАЛ ЭПР СПЕКТРОСКОПИИ

Ю.У.Марданова¹., Д.И.Камалова².

ассистент кафедры “Общая физика”, НавГГТУ¹
 профессор кафедры “Физики и астрономии”, д.т.н. (DSc) НавГПИ²

Аннотация. В статье приведено то, что как влияет видимый свет на сигнал ЭПР композитов, на интенсивность сигнала ЭПР. Эксперименты показывают, что влияние света для отдельных компонентов (ДГ-100 и ПВХ) практически отсутствует. Для объяснения происходящего исследования в статье приведены схемы и таблица.

Ключевые слова: ЭПР, композит, влияние света, сигнал, поливинилхлорид, сажа, радикалы, компонент, кислород, освещение.

В данной статье рассмотрено влияние видимого света на сигнал ЭПР исследуемых нами композитов. Наши эксперименты для отдельных компонентов, т.е. для сажи ДГ-100 и ПВХ (поливинилхлорид) показывают, что влияние света для них практически отсутствует. В первом случае, независимо от длительности воздействия светом, сигнал ЭПР существенные изменения не претерпевает, а в случае ПВХ не образуется какое-либо существенное количество радикалов, что можно было бы зафиксировать. Возможность появления короткоживущих радикалов в случае ПВХ, так как он находится в затвердевшем состоянии, исключается.

Однако, интересную зависимость от влияния видимого света проявляют композиты ПВХ+сажа (таб. 1). Здесь подразумевается изменяемость интенсивности сигнала ЭПР ($I'm$, отн.ед.) от влияния света узкого компонента СТР, но следует подчеркнуть, что независимо от содержания сажи в ПВХ, параметры большого общего сигнала ЭПР не реагируют на свет по большому счету. Так, при содержаниях сажи в ПВХ $V_1=0,01$ и $V_1=0,04$ после освещения в течении 2 минут сигнал ЭПР полностью исчезает, а через 5 минут после выключения освещения восстанавливается до исходного значения.³⁵ Далее, при увеличении количества сажи в ПВХ до $V_1=0,07$ зависимость от освещения ослабевает, т.е. сигнал полностью не исчезает, а при концентрациях сажи в ПВХ $V_1=0,08$ зависимость сигнала ЭПР от освещения практически отсутствует. К настоящему времени мы, в качестве объяснения происходящего, можем привести лишь единственную нижеследующую схему.

Таблица 1.

V_1	Интенсивность сигнала в относительных единицах, $I'm$		
	Перед освещением	После освещения в течении 2 минут	Через 5 минут после выключения освещения
0,01	80	0	80
0,04	74	0	74
0,07	70	24	70
0,08	68	68	68

При освещении видимым светом энергия квантов $h\nu$ идет перевод молекул поливинилхлорида (ПВХ) в возбужденное состояние, которое может быть потушено молекулярным кислородом с передачей ему электрона

Распад этого комплекса и миграция аниона кислорода O_2^- ведет к его столкновению с парамагнитными центрами сажи

В результате чего электрон аниона молекулы кислорода «рекомбинирует» с неспаренным электроном парамагнитного центра сажи, приводя к исчезновению сигнала ЭПР.³⁶ Такая схема интерпретации более подходит для случаев, когда под влиянием света сигнал ЭПР полностью исчезает и вновь восстанавливается при выключении (случай ПВХ с $V_1=0,01$ и $0,04$). Однако, для случаев ПВХ с $V_1=0,07$ и, особенно со случаем $V_1=0,09$, она непригодна или же требует дополнительных оговорок. В эту оговорку могут входить вопросы, связанные с синглетностью и триплетностью кислорода. Однако, так как мы сейчас не располагаем (анализы только по ИК спектрам недостаточны) убедительнейшими выводами о структуре межфазных слоев полимера.

³⁵ Камалова Д.И., Негматов С.С. Электронно-микроскопическое и ИК, ЭПР спектроскопическое исследование структуры системы ПВДФ+сажа (0,02) //Universum: технические науки. Россия, 2017. -№11(44).

³⁶ Камалова Д.И., Негматов С.С. ИК и ЭПР спектроскопические исследования структуры композита на основе поливинилденфторида (ПВДФ) с содержанием сажи в количестве $V_1=0,01$ //Доклады Академии Наук Республики Узбекистан. Ташкент, 2018. -№1. –С.63-66.

	<i>Маркевич М.И., Журавлева В.И., Камалов А.Б., Асанов Д.Ж.,</i>	
2.7	<i>Абдикаримова А.К.</i> Получение наночастиц углерода импульсным лазерным воздействием в двух импульсном режиме.....	72
2.8	<i>Akimova J., Otarbaev A., Tursinbaev S., Rahmatullayeva G.</i> Joqarí koncentraciyadaǵı erkin kislorodqa iye Ge menen legirlengen Si diń radiaciyalıq shıdamlılıǵı.....	75
2.9	<i>Erkaboev U.I., Raximov R.G', G'ayratov S.I. Erkaboev D.I.</i> Hajmiy yarimo'tkazgichlarda $\rho_{zz}^{3d}(E, V, T)$ ni $E_g^{3d}(T)$ ga bog'liqligini hisoblash.....	77
2.10	<i>Hajibayev D.G', Yavidov B.Ya., Jalekeshov A.S., Kurmantayev A.N.</i> Polaron massasining taranglik bo'yicha hosilalari.....	79
2.11	<i>Икрамов Р.Ф., Нуриддинова М.А., Султонов Б.Қ., Холмирзаев О.Т.</i> Гидрогенизацияланган аморф кремнийнинг нуқсонларда ютилиш спектрлари.....	81
2.12	<i>Утениязов А.К., Нсанбаев М.Т., Есенбаева Э.С.</i> Исследование интегральной токовой чувствительности структуры Al–Al ₂ O ₃ –p–CdTe–Mo.....	84
2.13	<i>Муратов А.С., Орынбаев Е.Р., Абдуллаева Д.О.</i> Теория вынужденных колебаний электронов находящихся в контактной области двух полупроводников.....	88
2.14	<i>Kurbanov U.T., Jumabaeva G. K.</i> Distinctive features of metal-insulator transitions, multiscale phase separation in hole-doped cuprates.....	91
2.15	<i>Тагаев М.Б., Абдреймов А.А, Мадияров Д.Н.</i> Локальный пробой p-i-n структурах.....	93
2.16	<i>Марданова Ю.У., Камалова Д.И.</i> ЭПР спектроскопические исследования структуры композиционных полимерных материалов.....	96
2.17	<i>Dzhumanov S., Turmanova U. M., Kurbanov U. T.</i> The magnetic field penetration depth in high- T_c cuprate superconductors $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$: support for the theory of bose-liquid superconductivity.....	99
2.18	<i>Эркабоев У.И., Сайидов Н.А., Гайратов С.И.</i> Вычисление осцилляции комбинированной плотности состояний в гетероструктурах с квантовыми ямами при присутствии магнитного поля.....	102
2.19	<i>Исмайлов Б.К, Нурниязов П.К, Джанабаев Х.Н, Сапаров А.К</i> Увеличение концентрации серы в кремнии с двух этапной технологии.....	105
2.20	<i>Марданова Ю.У., Камалова Д.И.</i> Влияния видимого света композиционных полимерных материалах на сигнал ЭПР спектроскопии.....	106
2.21	<i>Н.А.Тургунов, Р.М.Турманова, Н.Б.Хайтимметов, С.Р.Эгамов</i> Изучение электрических параметров образцов n-Si<Ni,Fe>.....	108